

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18068730>

Yeni Oryantalizm ve Kültürel Temsil: Grand Egyptian Museum Açılış Töreni ve “Pharaohs’ Golden Parade” Üzerinden İmge Bilimsel Analiz

Pelin EKŞİ ¹

¹ İstanbul Gelişim Üniversitesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul, Türkiye
Sorumlu Yazar Email: peksi@gelisim.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 04.11.2025
Kabul: 26.12.2025

Anahtar Kelimeler

Oryantalizm,
İmge Bilim,
Mısır,
Grand Egyptian
Museum,
Pharaohs’ Golden
Parade,
Kültürel Diplomasi

Özet: Bu çalışma, oryantalizmin postkolonyal dönemde Mısır örneği üzerinden geçirdiği dönüşümü incelemektedir. Edward Said’in ortaya koyduğu biçimiyle oryantalizm, Batı’nın Doğu’yu temsil etme süreçlerinde bilgi ve iktidar ilişkisini kurumsallaştırmıştır. Postkolonyal bağlamda ise bu söylem, ulus-devletlerin kimlik inşa ve meşrulaştırma süreçlerinde etkin bir temsil aracına dönüşmektedir. Çalışma, *Pharaohs’ Golden Parade* (2021) (Firavunların Altın Geçidi) ve *Grand Egyptian Museum* (2025) (Büyük Mısır Müzesi) örnekleri üzerinden yeni oryantalizmin estetik, mimari ve söylemsel biçimlerini analiz etmektedir. *Pharaohs’ Golden Parade*, Walter Benjamin’in “politikleşmiş estetik” ve Homi Bhabha’nın “mimikri” kavramları çerçevesinde, ulusal kimliğin görsel olarak yeniden üretildiği öz-oryantalist bir performans olarak değerlendirilmektedir. Gösteri, kadim Mısır mirasıyla modern devlet imajını birleştirerek ulusal kimliği hem içe hem dışa yönelik biçimde sahnelemektedir. *Grand Egyptian Museum* ise Michel Foucault’nun “görünürlük rejimi” ve Timothy Mitchell’in “görsel düzen” kavramlarıyla ilişkilendirilmekte; kolonyal müze estetiğinin postkolonyal bağlamda yeniden üretildiği bir söylemsel alan olarak okunmaktadır. Müzenin mekânsal düzeni, antik miras ile modern devlet arasında ideolojik bir süreklilik kurmaktadır. Sonuç olarak, çalışma oryantalizmin günümüzde salt bir tahakküm biçimi olmaktan çıkarak, ulus-devletlerin kimlik üretiminde işlevsel bir estetik ve söylemsel kaynak haline geldiğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda “yeni oryantalizm”, Doğu’nun kendi tarihini küresel ölçekte yeniden yorumlama ve temsil etme biçimlerini görünür kılmaktadır.

New Orientalism and Cultural Representation: An Imagiological Analysis of the Grand Egyptian Museum Opening Ceremony and the “Pharaohs’ Golden Parade”

Article Info

Received: 04.11.2025
Accepted: 26.12.2025

Keywords

Orientalism,
Imagology,
Egypt,
Grand Egyptian
Museum,
Pharaohs’ Golden
Parade,
Cultural Diplomacy

Abstract: This study examines the transformation of Orientalism in the postcolonial era through the case of Egypt. As formulated by Edward Said, Orientalism institutionalized the relationship between knowledge and power within Western representations of the East. In the postcolonial context, however, this discourse has become an active representational tool in the processes of nation-state identity formation and legitimation. The study analyzes the aesthetic, architectural, and discursive forms of the new Orientalism through *Pharaohs’ Golden Parade* (2021) and the *Grand Egyptian Museum* (2025). *Pharaohs’ Golden Parade* is interpreted, through Walter Benjamin’s concept of “politicized aesthetics” and Homi Bhabha’s notion of “mimicry,” as a self-orientalist performance in which national identity is visually reconstructed. The spectacle merges the legacy of ancient Egypt with the image of the modern state, staging national identity for both domestic and international audiences. The *Grand Egyptian Museum* is examined through Michel Foucault’s idea of the “regime of visibility” and Timothy Mitchell’s concept of the “visual order,” and is read as a discursive space where the colonial museum aesthetic is rearticulated in a postcolonial context. Its spatial configuration creates an ideological continuity between ancient heritage and the modern nation-state. The study shows that Orientalism today operates not merely as a form of domination but as an aesthetic and discursive resource in the production of national identity. In this sense, the “new Orientalism” highlights how the East reinterprets and represents its own history within a global framework.

1. Giriş

Oryantalizm kavramı, modern dönemde Batı'nın "Doğu" hakkında bilgi üretimini mümkün kılan söylemsel ve ideolojik yapıları çözümleyen eleştirel bir kuramsal çerçeve olarak kullanılmaktadır. Kavramın çağdaş anlamı, Edward W. Said'in *Orientalism* (1978) adlı çalışmasıyla belirginleşmiştir. Said, 18. yüzyıldan itibaren Avrupa düşüncesinde "Doğu"ya ilişkin temsil biçimlerinin entelektüel bir meraktan ziyade politik iktidar ilişkileriyle iç içe geliştiğini göstermiştir (Said, 1978: 2-3). Ona göre oryantalizm, Doğu'yu epistemolojik bir nesneye dönüştürürken Batı'nın kendisini "rasyonel" ve "merkezi" özne olarak kurmasına hizmet eden bir söylem sistemidir (Said, 1978).

Said'in yaklaşımı, Michel Foucault'nun bilgi/iktidar ilişkisine dair çözümlemelerine dayanır. Foucault, *The Archaeology of Knowledge* (1972) ve *Discipline and Punish* (1975) adlı eserlerinde bilginin toplumsal iktidar ağlarından bağımsız olamayacağını, her bilgi sisteminin kendi "söylem düzeni" aracılığıyla belirli bir iktidar biçimini meşrulaştırdığını ileri sürer (Foucault, 1972). Said, bu kuramsal çerçeveyi oryantalist söyleme uygulayarak Doğu'ya ilişkin bilginin tarafsız değil, ideolojik olarak üretildiğini savunur. Bu bağlamda Doğu, Batı'nın söyleminde temsil edilen, tanımlanan ve dolayısıyla kontrol edilen bir "nesne"ye indirgenir.

Bu düşünsel yapı, Antonio Gramsci'nin hegemonya kavramıyla da ilişkilidir. Gramsci'ye göre hegemonya, iktidarın yalnızca zor yoluyla değil, kültürel rıza üretimi aracılığıyla sürdürülen bir süreçtir (1999: 506-508). Said (1978), oryantalizmi bu anlamda kültürel bir hegemonya biçimi olarak yorumlar; Batı, "Doğu bilgisi"ni üreterek hem kendi iktidarını hem de bu iktidarın kültürel meşruiyetini tesis eder. Bu bilgi üretimi, akademi, müzeler, seyahatnameler, edebî eserler ve sanatsal temsiller gibi kurumsal yapılar üzerinden yeniden dolaşıma girer.

Mısır örneği, oryantalist söylemin tarih boyunca nasıl yeniden üretildiğini gözlemlemek için önemli bir örnek teşkil eder. Napolyon'un 1798 seferiyle başlayan modern dönem, Doğu'yu bilimsel bir inceleme nesnesi hâline getirmiştir. *Description de l'Égypte* külliyatı, Batı'nın Mısır'a dair bilgi üretimini sistematikleştirirken, bu bilginin ideolojik bir çerçeveye oturduğunu da ortaya koyar. 19 yüzyıl boyunca Avrupa'da arkeoloji, sanat ve müzecilik alanlarında ortaya çıkan Mısır temsilleri, Batı'nın "medeniyetin kökeni"ni Doğu'da aradığı, ancak aynı zamanda Doğu'yu "geçmişin kalıntısı" olarak gördüğü ikili bir yapıya işaret eder (Riggs, 2014). Bu süreçte Mısır, hem Avrupa modernliğinin mitolojik başlangıç noktası hem de onun karşıt imgesi olarak işlev görmüştür.

Timothy Mitchell (1988), *Colonising Egypt* adlı çalışmasında, modern yönetim, eğitim ve sergileme tekniklerinin Batı'nın "görünürlük" ve "düzen" ilkelerini içselleştirdiğini; böylece kolonyal iktidarın görsel bir düzen rejimi kurduğunu ortaya koyar. Bu analiz, oryantalist söylemin yalnızca metinsel değil, aynı zamanda mekânsal ve kurumsal düzeyde işlediğini gösterir. Bu bağlamda oryantalist temsil, yalnızca Doğu'yu tanımlamakla kalmaz, aynı zamanda onun modernleşme süreçlerini de yönlendirir. Benzer biçimde Zeynep Çelik (1992), *Displaying the Orient* adlı çalışmasında 19. yüzyıl dünya sergilerinde İslam mimarisinin "seyredilebilir öteki" olarak sahnelenmesinin kolonyal ideolojiyi mimari biçim üzerinden yeniden ürettiğini saptar. Böylece oryantalizmin sergileme, mimari ve müzecilik gibi alanlarda süreklilik kazanan bir kültürel form olduğu anlaşılır.

Sömürgecilik sonrası dönemde, oryantalist söylemin biçimleri değişmiş olsa da kültürel üretim alanlarında varlığını sürdürmektedir. Stuart Hall (1997), temsilin her zaman belirli bir anlam rejimi içinde üretildiğini ve kültürel temsiliyetin toplumsal iktidar yapılarından bağımsız olamayacağını belirtir. Hall, "The Work of Representation" başlıklı bölümde anlamın dil aracılığıyla üretildiğini ve hiçbir nesne ya da kültürel formun kendi "doğal" anlamını taşımadığını, anlamın daima temsil sistemleri içinde oluştuğunu savunur (Hall, 1997). "The

Spectacle of the ‘Other’” bölümünde ise, temsilin gücünü “ötekilik” inşasında konumlandırır; ırksal, cinsel ve kültürel farkların nasıl görsel söylemler aracılığıyla sabitlendiğini ve stereotipleştirildiğini tartışır (Hall, 1997). Bu çerçevede oryantalist temsil, yalnızca Doğu’yu “yansıtan” bir söylem değil, Batı’nın kültürel tahayyülünde sürekli olarak yeniden “üreten” bir anlamlandırma sistemi olarak okunabilir.

Bu makale, oryantalist temsilin bu dönüşümünü Mısır örneği üzerinden incelemektedir. 3 Nisan 2021’de gerçekleştirilen *Pharaohs’ Golden Parade (Firavunların Altın Geçidi)* ve 2025’te ziyarete açılan *Grand Egyptian Museum (GEM) (Büyük Mısır Müzesi)*, hem ulusal kimliğin yeniden inşasına yönelik sembolik girişimler hem de oryantalist estetiğin yeniden üretildiği kültürel performanslar olarak değerlendirilmektedir. Bu iki olgu, oryantalizmin günümüzde aldığı yeni biçimleri anlamak için karşılaştırmalı bir çerçeve sunmaktadır. Makale, bu örnekler üzerinden “yeni oryantalizm”in kültürel temsil, mimari söylem ve görsel ideoloji bağlamlarında nasıl işlediğini tartışmayı amaçlamaktadır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışma nitel bir araştırma yazısı olarak hazırlanmıştır. İnceleme kapsamında üç tür kaynak kullanılmıştır: *Pharaohs’ Golden Parade* törenine ait fotoğraf ve videolar, Grand Egyptian Museum’un mimari planları ve düzenlemeleri, ayrıca ilgili akademik yazılar ve medya yayınları. Bu kaynaklar, oryantalist temsillerin farklı boyutlarını anlamak için temel oluşturmuştur.

3. Bulgular ve Tartışma

Pharaohs’ Golden Parade, ulusal bir kutlama olarak görünse de içinde oryantalist temsillerin izlerini taşımaktadır. Grand Egyptian Museum ise kolonyal mirası yeniden yorumlamaya çalışırken, bu mirasın görsel ve söylemsel öğelerini de devralmaktadır. Bu iki örnek, “yeni oryantalizm” çerçevesinde kültürel temsilin hem devam eden hem de değişen yönlerini göstermektedir.

3.1. Tarihsel arka plan

Mısır, Batı düşüncesinde oryantalist söylemin en erken örneklerinden itibaren merkezi bir konumda olmuştur. Bu durum, yalnızca antik uygarlık mirasından değil, Batı’nın modernlik anlayışını şekillendirirken ihtiyaç duyduğu “öteki”nin somutlaşmış hali olarak da ortaya çıkmıştır. 18. yüzyıl sonlarından itibaren Mısır hem bilimsel inceleme hem de estetik temsil açısından Batı’nın sömürgeci bilgi üretim sistemine dâhil olmuştur. Edward Said’in (1978: 42) belirttiği gibi, Napolyon’un 1798 Mısır Seferi, oryantalizmin kurumsallaşmasının ilk örneklerinden biri olarak kabul edilir; askeri fetih, aynı zamanda epistemolojik bir fetih işlevi görmüştür.

Napolyon’un Mısır Seferi’ne katılan 167 bilim insanı, mühendis, ressam ve doğa tarihçisinden oluşan Commission des Sciences et des Arts üyeleri, ülkeyi sistematik biçimde belgeleyerek 1809-1829 yılları arasında *Description de l’Égypte* külliyatını yayımlamışlardır. Bu kapsamlı çalışma, yalnızca Mısır’ın arkeolojik ve doğal zenginliklerini kaydetmekle kalmamış, aynı zamanda Doğu’yu Batı’nın perspektifinden yeniden tanımlayan bir bilgi haritası üretmiştir. Mitchell’e göre bu külliyat, görsel temsilin sömürge yönetimiyle nasıl iç içe geçtiğini göstermektedir: haritalar, planlar ve çizimler, Doğu’nun düzenlenmesi gereken bir alan olarak kurgulanmasını sağlamıştır. Foucault’nun (1972) “görünürlük rejimi” kavramı ile ilişkili olarak, *Description de l’Égypte*, modern gözetim ve sınıflandırma sistemlerinin erken bir örneğidir.

19. yüzyıl boyunca Mısır, Oryantalist estetiğin Avrupa’daki başlıca simgesi olmuştur. Jean-Léon Gérôme ve John Frederick Lewis gibi sanatçılar, Kahire sokaklarını, hamamlarını

ve camilerini “zamansız” bir Doğu olarak resmetmiş, bu görseller Avrupa’da egzotizmin temel kaynağı hâline gelmiştir. Aynı dönemde Giovanni Belzoni, Auguste Mariette ve Flinders Petrie gibi arkeologlar, Mısır’ın maddi kültürünü Batı müzelerine taşımışlardır. British Museum, Louvre ve Berlin Neues Museum koleksiyonları, yalnızca bilimsel merkezler değil, aynı zamanda “medeniyetin bekçileri” olarak da konumlandırılmıştır (Riggs, 2014). Bu müzeler antik Mısır’ı geçmişin kalıntısı olarak sunarken, modern Batı’yı tarihin sürekliliğini taşıyan özne olarak konumlandırmıştır.

Zeynep Çelik (1992), 19. yüzyıl dünya sergilerinde İslam coğrafyasına ait pavyonların mimari kurgusunu incelediği *Displaying the Orient* adlı çalışmasında, Oryantalist temsillerin yalnızca sanat alanında değil, kamusal mekânda da yeniden üretildiğini ortaya koyar. 1867 Paris ve 1889 Evrensel Sergileri’nde Mısır Pavyonu, antik motifler ile yerel zanaatların birleşimiyle “medeniyetin beşiği” söylemini somutlaştırmıştır. Ancak bu temsiller aynı zamanda hiyerarşik bir mekânsal düzenin ürünüdür: Batı ülkeleri teknolojik ilerlemenin, Doğu ülkeleri ise estetik geçmişin temsilcisi olarak konumlandırılmıştır.

20. yüzyılın başlarında Mısır, kolonyal söylemden millî kimlik arayışına geçerken Oryantalist estetikle karmaşık bir ilişki kurmuştur. 1922’de Tutankhamun’un mezarının keşfi, Batı’da “Mısır modası” (*Egyptomania*) olarak adlandırılan bir kültürel ilgi başlatmış, bu etki Avrupa ve Amerika’daki Art Deco mimarisine yansımıştır (Reid, 2002). Aynı dönemde Mısır milliyetçiliği, firavunî geçmişi ulusal kimliğin temeli olarak yeniden yorumlamış, bu da Oryantalist imgeyle yerel özdeşleşme arasındaki sınırları bulanıklaştırmıştır (Gershoni ve Jankowski, 1986).

Bu tarihsel arka plan, Mısır’ın günümüzdeki kültürel temsillerini anlamak için önemlidir. Napolyon döneminden itibaren şekillenen görsel ve epistemolojik kodlar, yalnızca Batı’nın değil, postkolonyal Mısır’ın da kimliğini tanımlama araçlarından biri hâline gelmiştir. 21. yüzyılda gerçekleştirilen *Pharaohs’ Golden Parade (2021)* ve *Grand Egyptian Museum (2025)* gibi kültürel projeler, bu tarihsel mirası dönüştürürken oryantalist estetiğin izlerini sürdürmektedir. Böylece Mısır, oryantalizmin kolonyal bağlamdan küresel kültürel endüstrilere uzanan sürekliliğini gözlemlemek için özgün bir inceleme alanı sunmaktadır.

3.2. Pharaohs’ golden parade: gösteri, imge ve öz-oryantalizm

3 Nisan 2021 tarihinde Kahire’de düzenlenen *Pharaohs’ Golden Parade*, 22 kraliyet mumyasının eski Mısır Müzesi’nden National Museum of Egyptian Civilization’a taşınması vesilesiyle gerçekleştirilen görkemli bir devlet törenidir. Etkinlik, Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığı tarafından organize edilmiş, UNESCO, Discovery Channel ve National Geographic gibi kuruluşların yayın desteğiyle küresel ölçekte canlı olarak yayımlanmıştır. Gösteri, COVID-19 salgını sonrasında turizm sektörünü yeniden canlandırmak ve Mısır’ı “istikrarlı, modern ve köklü uygarlık mirasına sahip bir ülke” olarak tanıtmak amacıyla tasarlanmıştır (UNESCO, 2021a). Bu etkinlik, yalnızca kültürel bir kutlama değil, ulusal kimliğin yeniden sahnelenmesi anlamına gelen politik bir görsel performanstır. *Parade*, geçmişle bugünü, gelenekle modernliği, yerel kimlikle küresel temsili aynı sahne üzerinde bir araya getirerek, ulus-devletin kendini temsil etme biçimini yeniden tanımlar.

Walter Benjamin’in (2008) “politikleşmiş estetik” kavramı, bu gösterinin doğasını anlamak açısından aydınlatıcıdır. Benjamin’e göre modern dönemde sanatın kutsal veya bireysel bir deneyim alanı olmaktan çıkıp politik temsilin aracı hâline gelmesi, estetiğin toplumsal işlevini kökten değiştirir. *Parade* tam da bu anlamda estetik biçimlerin politik amaçlarla seferber edilmesidir: geçmişin sembelleri (altın, lotus, hiyeroglif), senkronize müzik ve koreografiyle birleşerek, modern devletin meşruiyetini görsel bir düzlemde inşa eder. Bu durum, Benjamin’in kavramsallaştırdığı şekilde, “aurası” elinden alınmış sanatın yerini “kolektif bir estetik deneyim”in aldığı modern temsil düzeninin güncel bir yansımasıdır.

Gösterinin sinematografik dili, Roland Barthes'ın (1972: 117) "mit" kavramıyla da okunabilir. Barthes'a göre mit, ideolojik bir anlamı doğal bir görünüm altında gizleyen söylemsel bir biçimdir. *Parade*'de altın renkli taşıma araçları, yavaş ritüelistik hareketler ve antik müzik motifleri "doğal" bir ulusal gurur anlatısı üretirken, aslında devletin modernlik iddiasını tarihsel meşruiyetle birleştiren ideolojik bir söylemi pekiştirir. Böylece geçmişin sembolleri, bugünün politik estetiğine eklenir.

Stuart Hall'un (1997: 25-30) temsil kuramı, bu sahnelenişin kimlik politikası açısından işleyişini açıklar. Hall'a göre kimlik sabit bir öz değil, söylemsel olarak üretilen bir konumlanmadır. *Parade*, ulusal kimliği sabit bir tarihsel gerçeklik olarak değil, her defasında yeniden kurulan bir gösteri olarak inşa eder. İçeriye dönük olarak "kadim uygarlığın mirasçısı olma" söylemini güçlendirirken, dışarıya dönük olarak Mısır'ı düzenli, teknolojik ve modern bir devlet olarak sunar. Böylece ulusal anlatı hem yerel aidiyet hem de küresel meşruiyet arayışı arasında salınır.

Bu ikili yapıyı Homi Bhabha'nın (1994) "mimikri" (taklit/ aynalama) ve "ambivalence" (ikirciklilik) kavramları üzerinden okumak mümkündür. Bhabha'ya göre mimikri, kolonyal söylemin özneyi egemen kültüre benzetme arzusunun çelişkili bir ürünüdür. Kolonyal özne, hâkim temsil biçimlerini "almost the same, but not quite" -neredeyse aynı, ama hiçbir zaman tam olarak değil- biçiminde yeniden üretir (Bhabha, 1994). Bu formülasyon, kolonyal iktidarın temel mantığını açığa çıkarır: benzerlik arzu edilir, ancak tam özdeşlik tehdit olarak algılanır.

Bhabha, bu durumu kolonyal söylemin ikircikli (ambivalent) doğasıyla ilişkilendirir. Mimikri, egemen kültürün fetişleştirilmiş biçimlerini görünür kılar; ancak bu görünürlük, temsilin ideolojik istikrarını pekiştirmek yerine onu potansiyel olarak bozar. Fetişleştirilmiş kolonyal kültür, tam olarak yerine oturmadığı için, iktidarın doğal ve değişmez görünen temsilini içeriden aşındıran bir etki yaratır.

Pharaohs' Golden Parade bu bağlamda, Oryantalist estetiğin basit bir yeniden sunumu olarak değil, postkolonyal bir mimikri pratiği olarak okunmalıdır. Gösteride kullanılan estetik kodlar -antik semboller, ritüelistik hareketler ve "zamansızlık" vurgusu- Batı'nın Mısır'a ilişkin tarihsel imge repertuarını çağırıştırır. Ancak bu repertuar, modern sahne teknolojileri, kadın solistler, dansçılar ve küresel medya diliyle yeniden çerçevelenerek anlam kaymasına uğratılır. Böylece temsil, ne bütünüyle Batı'nın kurduğu Oryantalist imgeye teslim olur ne de ondan tamamen kopar; aksine, Bhabha'nın tanımladığı şekilde, kolonyal estetiğin hem sürdürüldüğü hem de onun içinden karşı-temsilin üretildiği melez bir alan oluşturur.

Bu nedenle *Pharaohs' Golden Parade*, yalnızca kültürel bir gösteri ya da milliyetçi bir sahneleme olarak değil, postkolonyal öznenin küresel temsil rejimi içinde nasıl konuştuğunu gösteren teorik olarak yoğun bir vaka olarak değerlendirilmelidir. Mimikri burada, temsilin anlamını kaydıran, kolonyal estetiği hem kullanan hem de onu yapısal olarak istikrarsızlaştıran bir strateji olarak işlev görmektedir.

Bu temsilin üretim koşulları ve sunum biçimi dikkate alındığında, etkinliğin aynı zamanda ekonomik bir boyuta da sahip olduğu görülmektedir. Bütçesinin yaklaşık 15 milyon ABD doları olduğu, bunun büyük bölümünün ulusal turizm fonları ile özel medya ortaklıkları tarafından karşılandığı açıklanmıştır (UNESCO, 2021a). Bu durum, gösterinin yalnızca kültürel bir etkinlik değil, aynı zamanda ekonomik bir yatırım olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Debord'un (1994) *gösteri toplumu kuramı (society of the spectacle)*, *Pharaohs' Golden Parade*'in kültürel temsili turistik ve medyatik sermayeye dönüştürülmesini analiz etmek için kullanılabilir. Bu kuramsal lens üzerinden, etkinlik bir seyir ürünü olarak değerlendirilebilir. Temsiller ve imgeler aracılığıyla hem kültürel anlam hem de maddi değer üretilmektedir. Bu süreç, modern Mısır'daki ulusal kimlik inşası ve

Pharaonizm anlatılarının kültürel gösteriler yoluyla yeniden üretimini açıklamak için de bir çerçeve sağlamaktadır (Tüske, 2024).

İmge bilimsel açıdan *Parade*, ulusal kimliğin “kendine bakışının aynalaşması” anlamında özgün bir örnektir (Beller ve Leerssen, 2007). İmge bilim, ulusların birbirlerini nasıl temsil ettikleri kadar, bu temsillerin öznel kimlik inşasında nasıl içselleştirildiğini de inceler. Mısır, bu gösteride hem Doğu’nun “öteki”si hem de uygarlığın “ilk merkezi” olma imgelerini aynı anda sahiplenir. Bu çift yönlü strateji, Oryantalist imgenin yalnızca dışsal bir tahakküm aracı değil, aynı zamanda postkolonyal öznenin kendini kurduğu bir aynalama mekânı hâline geldiğini gösterir.

Sonuç olarak *Pharaohs’ Golden Parade*, oryantalizmin görsel kodlarını yeniden üretmekle kalmayıp onları yeni bir anlam rejimi içinde çerçeveleyen bir kültürel etkinliktir. Gösteri, kolonyal temsilin estetik biçimlerini korurken, anlam düzeyinde öznenin konumunu tersine çevirir: Batı’nın bakışına sunulan bir “Doğu gösterisi” olmaktan çıkarak, Doğu’nun kendi modernliğini sahnelediği bir öz-temsile dönüşür. Bu yönüyle *Parade*, temsilin postkolonyal koşullarda nasıl siyasallaştığını ve Oryantalizmin estetik rejiminin sınırlarında nasıl yeniden müzakere edildiğini anlamak açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir.

3.3. Grand egyptian museum: mimari söylem, hafıza ve yeni oryantalizm

2025 yılında resmî açılışı yapılan *Grand Egyptian Museum* (GEM), Giza Platosu’nda piramitlerle doğrudan görsel eksen kuran konumuyla, Mısır’ın hem kültürel mirasını hem de modern devlet kimliğini temsil eden en büyük ulusal projesidir. 2002 yılında başlatılan proje, uluslararası bir mimari yarışma sonucunda Dublin merkezli Heneghan Peng Architects tarafından tasarlanmış ve yaklaşık 1,2 milyar ABD dolarlık bütçeyle inşa edilmiştir. Finansmanın yaklaşık üçte ikisi Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafından sağlanan kredi ve hibelerden; geri kalanı ise Mısır devleti ile UNESCO destekli kültürel miras fonlarından oluşmaktadır (JICA, 2018; UNESCO, 2021b). Bu durum, müzenin hem “ulus-inşa aracı” hem de “küresel iş birliği ürünü” olarak konumlandığını göstermektedir.

GEM’in mimari düzeni, piramitlerle diyalog kuran geometrik eksenlere dayanır. Ziyaretçi rotası, cam cepheli ana galeriden Giza piramitlerine yönelir; bu mekânsal düzen, Michel Foucault’nun (1972: 49) “görünürlük rejimi” kavramı bağlamında, görsel iktidarın nasıl kurulduğunu anlamak açısından önemlidir. Timothy Mitchell (1988: 36-42), bu tür düzenleri “kolonyal düzenin içselleştirilmiş biçimleri” olarak tanımlar: mekân, görsel disiplin aracılığıyla bilgi üretir. GEM’in mekânsal mantığı da bu epistemolojik çerçeveyi sürdürür; mekân, seyirciyi tarihe tanıklık eden bir özneye dönüştürürken, aynı anda modern devletin sürekliliğini görsel olarak tesis eder.

Müzenin sergi politikası “medeniyetin evrimi” anlatısına dayanmaktadır. Girişte yer alan dev Ramses II heykeli, bu anlatının merkezinde konumlanarak ulusal süreklilik mitini somutlaştırır. GEM, kolonyal dönemde Batı müzelerinde dağılmış eserleri “geri getirme” iddiasını taşıırken, aynı zamanda o müzelerin sergileme mantığını ve estetik kodlarını benimser. Bu durum, postkolonyal öz-oryantalizmin yapısal bir örneğini oluşturur: sembolik bağımsızlık, biçimsel bağımlılık içinde gerçekleşir.

GEM projesinin finansal yapısı ve yönetim modeli, kültürel mirasın küresel politik ekonomisine dair önemli bir vaka sunar. JICA’nın kredi koşulları Japon mühendislik firmalarına öncelik tanırken, Avrupa müzecilik kurumları -*British Museum*, *Louvre* ve *Metropolitan Museum of Art* gibi- sergi tasarımı ve koleksiyon yönetimi için teknik danışmanlık sağlamıştır. Bu çok-aktörlü yapı, “dekolonizasyon” söylemini karmaşıklarlaştırır; müze hem ulusal egemenliğin vitrini hem de uluslararası kültürel ağların düğüm noktasıdır (Macdonald,

2011; Reid, 2002). Böylece GEM, kültürel özerklik ile küresel bağımlılık arasındaki gerilimi hem kurumsal hem estetik düzeyde görünür kılar.

İmge bilimsel açıdan GEM, antik ile moderniyi uzlaştıran bir kimlik kurgusu üretir. Üçgen form piramitlerin zamansızlığını, cam cephe ise modernliğin şeffaflığını temsil eder. Bu ikili yapı, Roland Barthes'ın (1972: 112-113) "ikincil anlam" kavramıyla açıklanabilir. İkincil anlam, nesnelere ve olayların doğrudan gözlemlenen anlamının ötesine geçen, kültürel ve ideolojik yük taşıyan, mitolojik düzeydeki anlamdır. Biçimsel benzerlik, ideolojik bir süreklilik üretir. Böylece GEM, Batı'nın "medeniyetin beşiği olarak Mısır" imgesini korurken, bu imgeyi ulusal özdeşleşme söylemine dâhil eder. Bu durum, "Doğu'nun mirası"nın yalnızca korunmadığı, aynı zamanda küresel düzeyde yeniden performe edildiği bir görsel ekonomi üretir.

GEM, hem mimari hem söylemsel düzeyde "yeni oryantalizm"ın kurumsallaşmış biçimini temsil etmektedir. Müze, geçmişin kalıntılarını ulusal kimliğin maddi temeli olarak yeniden düzenler; ancak bunu Batılı estetik, teknik ve finansal sistemlerin çerçevesinde yapar. Bu yönüyle GEM, postkolonyal dönemde kültürel özerklik ile küresel bağımlılık arasındaki gerilimi somutlaştıran bir "melez temsil alanı" olarak değerlendirilebilir (Bhabha, 1994).

4. Sonuç

Bu çalışma, Oryantalizmin yalnızca kolonyal döneme ait bir temsil biçimi olmadığını, postkolonyal çağda ulus-devletlerin kültürel performanslarında dönüşerek varlığını sürdürdüğünü göstermiştir. Edward Said'in (1978) ortaya koyduğu biçimiyle Oryantalizm, Batı'nın Doğu'yu tanımlama ve düzenleme biçimi olarak ortaya çıkmış; bilgi, temsil ve iktidar arasındaki ilişkiyi kurumsallaştırmıştır. Ancak postkolonyal dönemde bu söylem yalnızca "dışarıdan" gelen bir tahakküm biçimi olarak değil, "içeriden" yeniden üretilen bir kimlik stratejisi hâline gelmiştir. Çalışmanın merkezinde yer alan *Pharaohs' Golden Parade* (2021) ve *Grand Egyptian Museum* (2025), bu dönüşümün iki özgün örneğini sunar.

Pharaohs' Golden Parade, ulusal kimliği yeniden kurma amacıyla kurgulanan bir devlet töreni olarak, estetik biçimleri politik bir gösteriye dönüştürür. Walter Benjamin'in (1969) ifadesiyle "politikleşmiş estetik", sanatı ideolojik bir araç hâline getirir; bu bağlamda Parade, geçmişin görsel kodlarını modern medya teknolojileri aracılığıyla yeniden üretir. Gösteri, kadim Mısır'ın sembollerini (altın, lotus, hiyeroglif) modern bir görsel dile çevirirken, Oryantalist imgeleri ters yüz ederek kullanır. Bu durum, Homi Bhabha'nın (1994) "mimikri" kavramı ile açıklanabilir: kolonyal temsiller, taklit edilerek ama aynı zamanda farklı bir anlam yüklenerek yeniden sahnelenir. Böylece Parade, hem Batı'nın Oryantalist estetiğine göndermede bulunur hem de bu estetiği ulusal özdeşleşmenin aracına dönüştürür.

Benzer biçimde *Grand Egyptian Museum*, mekânsal düzeni ve mimari estetiği aracılığıyla oryantalist söylemin çağdaş bir yeniden yazımını gerçekleştirir. Timothy Mitchell'in (1988) "görünürlük" ve "düzen" kavramlarıyla tanımladığı kolonyal epistemoloji, GEM'in sergileme biçiminde süreklilik kazanır. Ancak bu kez temsilin kontrolü Batı'nın değil, Mısır devletinin elindedir. Foucault'nun (1972) "görünürlük rejimi" kavramı bağlamında, müze hem bilginin hem kimliğin düzenlendiği bir iktidar mekânıdır. GEM, antik geçmişi ulusal meşruiyetin kaynağına dönüştürürken, Batı müzeciliğinin estetik kodlarını da bilinçli biçimde yeniden üretir. Bu ikili yapı, Roland Barthes'ın (1972) "ikincil anlam" kavramında ifadesini bulan ideolojik sürekliliği ortaya koyar: biçim değişir, ama anlamın taşıdığı güç ilişkisi dönüşmeden kalır.

Her iki örnek de oryantalist estetiğin postkolonyal dönemde yalnızca tahakkümün değil, özdeşleşmenin de bir aracı hâline geldiğini göstermektedir. Stuart Hall'un (1997) belirttiği gibi, temsil, anlamın üretildiği ve kimliğin sürekli yeniden yazıldığı bir alandır. *Pharaohs' Golden*

Parade ve Grand Egyptian Museum, bu anlamda “yeni oryantalizm”in iki yüzünü temsil eder: biri görsel-sinematik bir performans olarak, diğeri mimari-mekânsal bir yapı olarak geçmişle modernlik arasındaki müzakereyi sahneler. Dolayısıyla, Mısır örneği oryantalizmin artık yalnızca Batı’nın Doğu’yu temsil etme biçimi olmadığını, Doğu’nun da kendi geçmişini küresel sahnede oryantalist estetik aracılığıyla yeniden tanımladığını göstermektedir. Bu durum, postkolonyal dönemde temsilin doğasına dair temel bir dönüşüme işaret eder: temsil, artık tek yönlü bir iktidar ilişkisi değil, çok katmanlı bir anlam müzakeresidir. Sonuç olarak, *Pharaohs’ Golden Parade ve Grand Egyptian Museum*, modern Mısır’ın kendi tarihsel öznesini kurma sürecinde oryantalist söylemin estetik kodlarını dönüştürerek yeniden kullandığı iki kritik örnektir. Bu dönüşüm, “yeni oryantalizm”in yalnızca bir kültürel yeniden üretim değil, aynı zamanda ulusal kimliğin küresel dolaşım içinde yeniden kurulma biçimi olduğunu ortaya koymaktadır.

Kaynaklar

- Barthes, R., 1972. *Mythologies*. London: Paladin
- Behdad, A., Gartlan L., 2012. *Photography’s Orientalism: New Essays on Colonial Representation*. Getty Publications.
- Beller, M., Leerssen, J., 2007. *Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey*. Amsterdam: Rodopi.
- Benjamin, W., 2008. *The Work of Art in The Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media*. Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press.
- Bhabha, H.K., 1994. *The Location of Culture*. London: Routledge.
- Butler, B., 2007. *Return to Alexandria*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- Commission des Sciences et Arts d’Égypte; Jomard, E. F., Fourier, J. B. J., Napoleon, I., Emperor of the French (1769–1821). (1809–1829). *Description de l’Égypte, ou recueil de observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française*. Paris: Imprimerie Impériale.
- Çelik, Z., 1992. *Displaying the Orient: Architecture of Islam at Nineteenth-Century World’s Fairs*. Berkeley: University of California Press.
- Debord, G., 1995. *The Society of The Spectacle*. New York: Zone Books.
- Foucault, M., 1972. *The Archaeology of Knowledge*. London: Tavistock.
- Foucault, M., 1975. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- Gershoni, I., Jankowski, J., 1986. *Egypt, Islam, and the Arabs: The Search for Egyptian Nationhood, 1900–1930*. Oxford University Press.
- Gramsci, A., 1971. *Selections from the Prison Notebooks*. Der. ve Çev. Q. Hoare and G. Nowell Smith. London: Lawrence & Wishart. (ElecBook edition, 1999).
- Hall, S., 1997. *Representation: Cultural Representations and Signifying Practices*. London: Sage.
- Macdonald, S., 2011. *A Companion to Museum Studies*. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Mitchell, T., 1988. *Colonising Egypt*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Reid, D.M., 2002. *Whose Pharaohs? Archaeology, Museums, and Egyptian National Identity from Napoleon to World War I*. University of California Press.
- Riggs, C., 2014. *Unwrapping Ancient Egypt*. London: Bloomsbury.

(Ekşi, 2025)

Said, E.W., 1978. Orientalism. New York: Pantheon Books.

Tüske, L., 2024. Pharaonism and contemporary Egypt: a new ‘civilizational state’ in statu nascendi. *ARABIST: Budapest Studies in Arabic*, 47: 171-182.

UNESCO, 2021a. Promoting Egypt’s cultural heritage and national capacities. Paris: UNESCO, (Erişim adresi: <https://www.unesco.org/en/articles/promoting-egypts-cultural-heritage-and-national-capacities>), (Erişim Tarihi: 01.11.2025).

UNESCO, 2021b. Fostering partnership for heritage conservation in Egypt. Paris: UNESCO, (Erişim adresi: <https://www.unesco.org/en/articles/fostering-partnership-heritage-conservation-egypt>), (Erişim Tarihi: 01.11.2025).

EK:

Pharaohs’ Golden Parade (2021)

(<https://arkeofili.com/misir-mumyalari-gorkemli-gecit-toreninde-kahireden-geciyor/>)

Pharaohs’ Golden Parade (2021)

(<https://www.gazeteduvar.com.tr/misir-firavun-mumyalari-tasindi-galeri-1518165>)

Grand Egyptian Museum (2025)

(<https://gem.eg/>)